

ANÁLISE DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TUCUNARÉ NO BAIRRO LAGOA EM PORTO VELHO/RO

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

ANALYSIS OF PATHOLOGIES IN ASPHALT PAVEMENT AT RUA TUCUNARÉ IN THE LAGOA NEIGHBORHOOD IN PORTO VELHO/RO

10.5281/zenodo.6525631

Autores:

Euzebio Lima Junior Araujo*

Cláudio Roberto Pereira Oliveira***

RESUMO

O presente artigo visou analisar as patologias ocorridas nas pavimentações recém-executada no bairro lagoa em Porto Velho/RO, tendo em vista o alto investimento e a baixa qualidade da obra. A obra teve início no segundo semestre de 2020, continuando no primeiro semestre de 2022 e esta obra ainda sendo executado, porém a qualidade da obra esta comprometida, pois já apresentam evidências visuais de patologias na pavimentação aparentemente superficiais que vamos analisar neste estudo com a intenção que, elucide os acontecimentos para que não haja recorrência ou retrabalho e que a pavimentação tenha uma vida útil satisfatória. O projeto de pesquisa teve uma abordagem de estudo de caso aplicada com a finalidade de conhecimento a respeito das patologias nas pavimentações existentes na Rua Tucunaré do bairro lagoa, e por outro lado mostramos como está sendo aplicada a manutenção da via corrigindo o pavimento para que a população do município de Porto Velho receba uma obra de qualidade.

Palavra-chave: Patologias no bairro lagoa. Pavimentação asfáltica. Investimento no bairro lagoa

ABSTRACT

This article aimed to analyze the pathologies that occurred in the newly executed paving in the lagoon neighborhood in Porto Velho / RO, in view of the high investment and low quality of the work. The work began in the second half of 2020, continuing in the first half of 2022 and this work is still being carried out, but the quality of the work is compromised, as they already have apparently superficial paving pathologies that we will analyze in this study in order to elucidate the events. so that there is no recurrence or rework and that the paving has a satisfactory service life. The research project had a case study approach applied in order to know about the pathologies in the existing paving in Street Tucunaré in the lagoon neighborhood, and on the other hand we show how the maintenance of the road is being applied in order to correct the pavement to that the residents of the neighborhood receive a quality work.

Keywords: Pathologies in the lagoon district. Asphalt paving. Investment in the lagoon neighborhood

1. INTRODUÇÃO

Com o investimento inicial de aproximadamente 20 milhões de reais, conforme figura 1. Recurso enviado do governo federal com os agentes participantes o ministério do desenvolvimento e Prefeitura municipal de Porto Velho destinado à obra de pavimentação asfáltica, drenagem, meio-fio e sarjetas, no bairro lagoa em Porto Velho – RO.

Figura 1 Placa com o valor investido na obra.

Fonte: Autor, 2022.

A obra teve início no segundo semestre de 2020, continuando no primeiro semestre de 2022 sendo executada e a qualidade da obra está comprometida, pois já apresentam patologias

aparentemente superficiais que vamos analisar neste estudo de modo que elucide os acontecimentos para que não haja recorrência ou retrabalho e que a pavimentação tenha uma vida útil satisfatória.

Com o estudo foram identificadas diversas patologias na Rua Tucunaré do bairro lagoa sendo as principais patologias verificadas são: afundamento plástico de consolidação e o desgaste precoce. A hipótese é que devido uma possível falha na execução do serviço, possa ter ocasionado tais problemas na pavimentação.

O tema escolhido teve bastante relevância científica e pelo fato de que os moradores do bairro esperam a mais de 20 anos por obras no bairro e pelo valor investido governo federal que a população espera um serviço de qualidade. Analisamos as patologias que ocorreram na pavimentação do bairro lagoa como: afundamento plástico de consolidação e o desgaste que ocorreram com a pavimentação nova da Rua Tucunaré do bairro Lagoa.

Desse modo, com relação aos itens descritos a pesquisa teve grande importância, de modo que a obra teve início no segundo semestre de 2020, e ainda está sendo executada. Contudo já apresentam algumas patologias aparentemente superficiais que analisamos neste estudo, de modo que elucide os ocorridos para que não haja recorrência ou retrabalho.

1.1 AFUNDAMENTO PLÁSTICO DE CONSOLIDAÇÃO

Afundamento é causado pela consolidação diferencial das camadas da pavimentação ou subleito da terraplenagem. Quando o afundamento acontece por até 6 metros é denominado afundamento de consolidação local; quando tem extensão superior a 6 metros é denominado afundamento de consolidação de trilho de roda, conforme Figura 2.

Figura 2 – Afundamento plástico de consolidação na Rua Tucunaré em Porto Velho/RO.

Fonte: autor 2022.

Principais causas: Deformação das camadas ou do subleito, enfraquecimento dos materiais utilizados abaixo do revestimento, compactação inadequada e Problemas de drenagem.

A estrutura de pavimentação precisa atender os seguintes critérios, suportar distribuir as tensões geradas pelo tráfego, ter qualidade de rolamento, resistir os esforços horizontais possibilitando maior durabilidade.

Falhas de adesividade ligante do agregado, presença de água aprisionada e sobreposição em vazios do revestimento, gerando deslocamento de ligante, deficiência no teor de ligante e problemas executivos ou de projeto de misturas.

Deformação de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito, enfraquecimento dos materiais utilizados abaixo do revestimento, compactação inadequada e Problemas de drenagem.

Mediante tal consolidação, é fundamental que o projeto da rodovia conte com um sistema de drenagem, o qual seja realizado por um profissional capacitado, para que sua principal função seja a de eliminar água acumulada sobre a rodovia, direcionando-a para o sistema, e mantendo a estabilidade da via, sem causar danos ao pavimento, de tal forma a manter a segurança dos usuários da rodovia. Manual de drenagem de rodovias – DNIT.¹

1.2 DESGASTE PRECOCE

O desgaste é um efeito de separação do agregado do pavimento, característica superficial do revestimento áspero e provocado por esforços tangenciais causados pelo tráfego ou pela qualidade do material betuminoso, conforme Figura 3.

Figura 3 – Desgaste precoce na Rua Tucunaré em Porto Velho/RO.

Fonte: autor 2022.

Principais causas: Falhas de adesividade ligante do agregado, presença de água aprisionada e sobreposição em vazios da camada de revestimento, gerando deslocamento de ligante, deficiência no teor de ligante e problemas executivos ou de projeto de misturas.

Já para Santos², no pavimento existe um sistema de varias camadas finitas, sujeito às tensões, deformações e deslocamentos provenientes das solicitações cíclicas do tráfego. A fundação da estrutura deve apresentar o suporte compatível com a intensidade e frequência com a qual será solicitada. Sob essa perspectiva, o presente estudo avalia o desempenho de quatro solos com origens geológicas diferentes, com base em princípios da Mecânica dos Pavimentos.

Contudo a maior parte destas patologias verificadas nesta obra que foram verificadas e caracterizadas como possíveis na falha de execução na base da via ou na pavimentação da obra, ou também pode ter ocorrido é a falta de controle na fabricação do material betuminoso.

2. ANALISANDO AS PATOLOGIAS DAS PAVIMENTAÇÕES

2.1 PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA: SURGIMENTO DE PATOLOGIAS

Para um bom desempenho de um pavimento asfáltico se faz necessário à utilização de equipamentos de qualidade e de técnicas de projeto e construção apropriadas. Falhas precoces na serventia dos pavimentos geralmente estão associadas a defeitos observados na superfície do pavimento, tais como:

Irregularidades longitudinais devido à falta de controle de acabamento das camadas, degradação generalizada durante a época de chuvas, devido à compactação inadequada, resistência à água ou deficiência de ligante na mistura asfáltica, desagregação devido à segregação durante produção, transporte ou aplicação do composto asfáltico, exsudação devido ao excesso de ligantes asfáltico e baixa resistência ao escoamento do revestimento, trilhas de roda devido ao afundamento do revestimento, das camadas e/ou acúmulo de água no subleito, trincas devido à espessura delgada do revestimento ou a falhas construtivas durante a aplicação e compactação das camadas da estrutura³.

Acerca da terraplanagem, é uma etapa da obra de extrema importância que consiste em várias etapas como descritas a seguir.

Iniciando um bom pavimento, a terraplanagem sempre tem que ser exemplar, sendo compactada e pronta para aguentar o pavimento que está por vir acima. Subleito tem por si uma obrigação de estar bem compactado e é derivado do solo natural do local. Na segunda camada posicionada acima chamada sub-base com altura de 20 cm, tem sua formação com os materiais brita de bitola grande e cascalho. A execução da terceira camada vem com a compactação dos materiais cascalho e pedregulho com o intuito de ceder a faixa asfáltica uma estabilidade maior.⁴

De acordo com Balbo⁵, a concepção de uma rodovia está fundamentada em fornecer aos seus usuários uma via segura e confortável ao longo de toda sua vida útil, independentemente da época do ano e sob quaisquer condições climáticas, atendendo as principais demandas funcionais e estruturais.

Além disso, Bernucci⁶ relata que os principais defeitos estruturais dos pavimentos asfálticos são as deformações permanentes, encontradas nas trilhas de roda, e as trincas por fadiga, cada um associado a uma etapa da vida em serviço do pavimento.

As deformações permanentes geralmente aparecem nos anos iniciais, antes do enrijecimento que acompanha o processo de envelhecimento dos

pavimentos asfáltico, causadas por consolidação ou ruptura plástica por cisalhamento, podendo ser, também, decorrentes das solicitações de cargas elevadas associadas a altas temperaturas. Já as trincas por fadiga manifestam-se normalmente quando o pavimento asfáltico está mais envelhecido, após ter sido submetido às cargas cíclicas do tráfego, podendo ocorrer, também quando não se utilizam materiais adequados ou o projeto correto. Buracos, ondulações, fissuras e trincas são alguns dos defeitos mais comuns encontrados em mais da metade das rodovias pavimentadas do Brasil⁷.

Portanto, ocorre o desgaste precoce, e as principais causas são falhas de adesividade ligante-agregado, presença de água aprisionada e sobreposição em vazios da camada de revestimento, gerando deslocamento de ligante, deficiência no teor de ligante, problemas executiva ou de projeto de misturas.

2.2 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: QUALIDADE DOS PAVIMENTOS NO BRASIL

O tráfego é um dos fatores mais importantes a ser considerado no dimensionamento de um pavimento e na previsão de seu comportamento ao longo de sua vida útil em serviço, onde as cargas provenientes estão intimamente relacionadas aos danos gerados aos pavimentos.

Dessa forma, é imprescindível que a sua consideração seja feita de forma mais próxima possível da realidade, considerando assim a situação existente nos tempos atuais. Vejamos a seguir o entendimento de Heliana:

Os métodos até hoje comumente utilizados são baseados em experimentos datados da década de 60, onde a realidade era outra em termos de tipos de veículos, de dimensões, de configurações e de cargas transportadas. Atualmente novas concepções têm sido desenvolvidas para superar as limitações impostas pelos procedimentos provenientes dessa época, sendo a tratada neste trabalho relativa aos espectros de carga por eixo. Os últimos anos estudos têm sido desenvolvidos para preencher a lacuna existente entre o conceito antigo utilizado na caracterização do tráfego e o novo. Assim, os locais que carecem de fontes de dados para uma correta análise de tráfego podem ser beneficiados, pois, infelizmente, nem todos os locais dispõem de equipamentos para as devidas coletas de cargas dos veículos rodoviários, ficando então o procedimento relativo ao projeto e ao

gerenciamento de pavimentos dependente de aproximações oriundas de informações do volume de tráfego e contagem de eixos⁸.

Conforme o estudo, os pavimentos do Brasil não duram, as propriedades dos materiais que compõem o pavimento se alteram a partir do uso, piorando gradualmente. Essa piora está associada ao tempo de vida do pavimento, mas também às características do tráfego e às condições climáticas.

Para que se mantenha um nível de serviço adequado quanto ao rolamento, à segurança e à capacidade de suporte da carga do tráfego, são necessárias intervenções de restauração.

2.3 PATOLOGIAS ASFÁLTICAS: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO CORRETO.

Os defeitos de superfície podem aparecer precocemente ou a médio ou longo prazo. Entre os erros ou inadequações que levam à redução da vida de projeto, destacam-se os seguintes fatores, agindo separadamente ou conjuntamente⁹. Os erros de projeto decorrem de diferentes fatores, muitos comumente relacionados à dificuldade de prever o tráfego real que atuará no período de projeto.

Essa dificuldade advém da ausência de dados de tráfego local ou da falta de planejamento estratégico regional, o que leva ao desconhecimento das taxas de crescimento real. Também é difícil quantificar o volume de tráfego gerado por uso não previsto em projeto, tais como utilização como via alternativa pelo maior conforto ao rolamento ou por não ser cobrado o pedágio. Deve-se incluir nessas falhas de prognóstico a dificuldade de prever o excesso de carga, comumente praticado em muitas rodovias brasileiras não controladas por balança¹⁰.

Antes da adoção de qualquer alternativa de restauração ou aplicação de qualquer critério numérico ou normativo para cálculo de reforços, um bom diagnóstico geral dos defeitos de superfície é imprescindível para o estabelecimento da melhor solução.

Uma camada de espessura constante forma o subleito que é construído após a camada de regularização. É feito com materiais de alta qualidade, superiores às de regularização e inferiores às das camadas imediatamente

superiores, formando a sub-base e a base tem como objetivo resistir aos impactos oriundos do trânsito e redirecionar para as variadas camadas. O pavimento pode ser considerado composto por base e revestimento, sendo que a base poderá possuir o complemento da sub-base, e/ou reforçado pelo subleito. A sub-base, logo, é considerada a camada complementar à base, não existe viabilidade ou necessidade de construir a base diretamente sobre a camada de regularização ou reforço do subleito¹¹.

As opções de camada asfáltica são as usinadas a quente e em nosso país o uso abundante é de concreto asfáltico (CA) popularmente conhecido como concreto betuminoso usinado quente de sigla CBUQ.

Sua composição é confeccionada por uma mistura de agregados de tamanhos diversos e compostos betuminosos a base de hidrocarbonetos, assim aquecidos a uma temperatura determinada pelo seu traço fornecido por profissionais capacitados, visando assim cada singularidade de suas faixas no pavimento. A granulometria dos materiais é de suma importância para o bom desempenho do produto final. Já na outra opção, os pré-misturados à temperatura ambiente, a liga fica a serviço da emulsão asfáltica no intuito de fazer a mistura dos agregados. A fim de atender requisitos básicos como o arranjo do esqueleto mineral, volume dos materiais e sua resistência mecânica já previamente estipuladas, sendo feitos sem aquecimento de agregados. No caso do ligante pode se usar um leve aquecimento¹².

O tratamento superficial é a mais singela e econômica camada de desgaste de um pavimento flexível. Pode ser projetado para constituir a camada de revestimento de um pavimento novo, executado sobre a camada de base imprimada, ou como recapeamento de revestimentos antigos. São capas delgadas de rolamento, em que o agregado e o material betuminoso são espalhados sobre a superfície a ser revestida.¹³

Alguns pontos da Rua Tucunaré já é possível observar que está recebendo as devidas manutenções com o reparo na parte do afundamento de consolidação e desgaste precoce com material betuminoso e sendo recuperada como mostra a figura 4:

Figura 4: Reparo do afundamento de consolidação na Rua Tucunaré em Porto Velho/RO.

Fonte: autor 2022.

Contudo, com o diagnóstico certo das patologias, pode-se dar o diagnóstico exato dos materiais a utilizados no reparo a eficiência estrutural asfáltica depende dos materiais que foram utilizados em cada nível da fundação, além dos materiais que foram compostos no pavimento, os tipos de solos utilizados na fundação também devem ser considerados, pois eles formam o subleito de pavimentação.

2.4 CONTROLE TECNOLÓGICO: O TEOR DE UMIDADE E GRAU DE COMPACTAÇÃO DA BASE

A falta de controle tecnológico corrobora com a falta de qualidade nos serviços. Segundo Pinto¹⁴, a compactação tem por finalidade dois aspectos: incrementar o grau de contato entre os grãos e tornar a amostra mais homogênea. Com a redução do índice de vazios, diversas propriedades do solo são melhoradas do ponto de vista geotécnico, porém o tipo de obra e o solo disponível na região determinarão os procedimentos a serem adotados na compactação, que aumentará a rigidez e a resistência do solo, reduzindo dessa maneira a permeabilidade e prevenindo a estrutura de eventuais recalques.

Segundo Ricardo e Catalani,¹⁵ é possível afirmar que toda a obra de engenharia civil, em algum momento, deverá passar por trabalhos de terraplenagem. Pode-se definir a terraplenagem como o

processo para a remoção de excessos de terras para o local onde esteja em falta, e a compactação dos solos, que é uma etapa do processo de terraplenagem.

A engenharia geotécnica, no intuito de garantir determinado nível de qualidade nas execuções das obras de terraplenagem, sobretudo na compactação dos solos, estabeleceu a partir das normas técnicas, critérios e metodologias para a realização do controle. Acordando com esta a tecnologia da compactação deve avaliar in loco o teor de umidade e a densidade do material. A determinação da umidade pode ser realizada pelos métodos da frigideira, speedy ou estufa, sendo o último o mais preciso; e para a determinação do peso específico pelo método do cone de areia, balão dessimétrico, tubo shelby ou medidor nuclear. O método de Hilf controla simultaneamente o desvio de umidade e a densidade aparente.

Portanto, nesta obra do bairro lagoa há indícios que a falta de controle tecnológico, está sendo crucial para a execução da obra. Pois, o tempo de durabilidade mínima da pavimentação não está sendo levada em consideração.

2.5 EFEITOS COMPARATIVOS: AVENIDA MARIA MERANDONHA CARUARU/PE.

Para efeito comparativo utilizamos o artigo de estudo de patologias na pavimentação asfáltica da Avenida Maria Merandoinha do município de Caruaru/PE. Obtiveram um resultado bastante similar. Pois no estudo evidenciaram através de um robusto acervo de fotos, que comprovaram a existência de patologias.

A pesquisa limitou-se acerca de 1 km de extensão, tendo em vista que a via é bastante extensa, a equipe utilizou-se do método de levantamento visual contínuo, do DNIT, para a avaliação do trecho em específico com isso constataram que necessitava de reparos para a restauração da via.

As patologias que os mesmos catalogaram no trecho foram os desgastes, afundamentos plásticos, remendos e trincas couro de jacaré, de modo que a via necessitava de recapeamento com correções iniciais, com o intuito de sanar ou minimizar as patologias encontradas e proporcionar um tráfego de qualidade e com segurança.

Portanto, o artigo pesquisado tem ligação direta com o artigo presente. Pois, os mesmos possuem estudos de caso que se relacionam, mesmo sendo em uma região totalmente oposta da realidade desse artigo, verificou-se que as patologias são as mesmas que ocorreram no bairro Lagoa.

Divergindo apenas no período em que a via foi construída, certificou-se que a Avenida de Caruaru/PE, já se encontra pavimentada há bastante tempo e a Rua Tucunaré do artigo em específico é recém-construída e que já apresentam diversas patologias.

2.6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No contexto geral, esta obra de pavimentação asfáltica está sendo bem recebida pela população do bairro, que espera e sofre há anos por falta de condições de trafegabilidade,

Cabe salientar que uma obra de pavimentação bem executada traz uma série de benefícios, redução de custos com manutenções ou até mesmo reconstrução da via em curto período de tempo, redução nos custos de manutenção dos veículos, maior trafegabilidade.

Avaliando economicamente a contribuição da conservação do pavimento rodoviário podemos notar a viabilidade de uma gestão voltada para a conservação de pavimento e como isso gerando impacto positivo na economia do país.

Contudo, há evidências no contexto visual que foram identificados alguns pontos isolados com patologias na pavimentação acima descritas que são passíveis de manutenção, e que falta de controle tecnológico da empresa executora da obra deixou a desejar, tanto na execução da terraplenagem na base com suas camadas, quanto na pavimentação com pontos faltando material ligante entre outros sem controle no CBUQ.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo teve uma abordagem de estudo de caso aplicada assim gerando conhecimento na elaboração de um texto científico, sendo o trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil. Todavia, é de muita importância esclarecer esses acontecimentos que de fato ocorreram no bairro.

Além disso, foi apresentado a identificação e análise das manifestações patológicas no pavimento, fica evidente que ocorreram devido à implementação do sistema de esgotamento sanitário da Rua Tucunaré, localizadas no bairro Lagoa, cidade de Porto velho-RO e também o início da manutenção prevista para que a empresa construtora da obra faça a entrega da via.

Desse modo, o estudo desenvolvido teve como finalidade obter respostas sobre as patologias existentes no bairro lagoa com a obtenção de dados e informações relevantes por meio de diferentes fontes de artigos, bibliografias, revista científica, publicação científica e teses relacionados a patologias na pavimentação asfáltica no bairro Lagoa construção civil.

Ademais, o desafio deste trabalho constituiu em uma abordagem do cenário e bastante delicado, pois a população está ligada direta a obra, obtendo informações sobre o processo executivo da obra já descrita.

Portanto, identificamos indícios de patologias graves que afetaram desde a camada superficial da pavimentação ao subleito por consequência de escavações para acomodação da tubulação de drenagem, passíveis da remoção de todas as camadas para a resolução do problema. O artigo em questão fica evidenciado através pesquisa de campo com a coleta de dados e registrado por fotografias.

REFERÊNCIAS

BALBO, J. T., **Pavimentação asfáltica**: materiais, projetos e restauração, 1. ed., São Paulo, Oficina de Textos, 2007.

BERNUCCI, Liedi Bariani et al. **Pavimentação asfáltica**: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro, v. 504, 2008.

BERNUCCI, Liedi Bariani. *et al.* **Pavimentação asfáltica**. Disponível em: <https://www.ufjf.br/pavimentacao/files/2018/03/Cap-2-Ligantes-asf%C3%A1lticos.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS**. 2. ed. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. 327 p. Disponível em: . Acesso em: 17 set. 2022.

DNIT, Departamento nacional de infraestrutura. **Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos**. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/terminologia-ter/dnit_005_2003_ter-1.pdf. Acesso em: 26 mar. 2022.

DNIT. **Manual de Conservação Rodoviária**. Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2005. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf. Acesso em: 21 mar. 2022.

FERREIRA, Hugo Henrique Silva. **Métodos de dimensionamento de rodovias**: uma comparação entre metodologias. Disponível em: <http://site.ufvjm.edu.br/icet/files/2018/05/M%C3%A9todos-de-Dimensionamento-de-rodovias-Uma-Compara%C3%A7%C3%A3o-entre-Brasil-e-estados-Unidos-Hugo-Henrique-Silva-Ferreira.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2022.

FONTENELE, Heliana Barbosa. **Representação do Tráfego de Veículos Rodoviários de Carga através de Espectros de Carga por Eixo e seu Efeito no Desempenho dos Pavimentos**. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18143/tde-12032012-111950/publico/HBF_doutorado.pdf. Acesso em: 18 mar. 2022.

RICARDO, G.; CATALANI, H. de S. Manual prático de escavação – terraplenagem e escavação de rocha. PINI, São Paulo – SP, 2007.

SANTOS, T.A.; PINHEIRO, R.J.B.; SPECHT, L.P., et al. **Análise do desempenho de subleitos rodoviários à luz de conceitos da Mecânica dos Pavimentos**. Revista Matéria, v.25, n.3, 2020. p. 45. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rmat/a/QbBXSLHkrbCRkJ63p86wZff/?lang=pt>. Acesso em: 27 mar. 2022.

SENÇO, Wlastermiler de. **Manual de Técnicas de Pavimentação**. v. 1-2ª edição. PINI. São Paulo/SP., 2007.

SOUTO, Emanuel Vilela; MORESCO, Bruno Henrique; GOLTZ, Claudir José. **Patologias em pavimentos asfálticos**: estudo de caso na rua dr. Renato Figueiro Varella em Nova Xavantina – MT. Disponível em:

<https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/interacao/article/download/824/848/2640#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20DNIT,do%20pavimento%3B%20exsuda%C3%A7%C3%A3o%2C%20quando%20aplicado>. Acesso em: 29 mar. 2022.

PINTO, Salomão; PINTO, Isaac Eduardo. **Pavimentação asfáltica**: conceitos fundamentais sobre materiais e revestimentos asfálticos. 1 ed Rio de Janeiro: LTC, 2018.

1 DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. **MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS** . 2. ed. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. 327 p. Disponível em: . Acesso em: 12 set. 2018.

2 SANTOS. Revista matéria, Análise do desempenho de subleitos rodoviários à luz de conceitos da Mecânica dos Pavimentos SANTOS, T.A.; PINHEIRO, R.J.B.; SPECHT, L.P., et al., revista Matéria, v.25, n.3, 2020.

3BERNUCCI, Liedi Bariani et al. **Pavimentação asfáltica**: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro, v. 504, 2008. p. 27.

4Ibidem. p. 28.

5BALBO, J. T., **Pavimentação asfáltica**: materiais, projetos e restauração, 1. ed., São Paulo, Oficina de Textos, 2007. p. 32.

6BERNUCCI, Liedi Bariani et al. **Pavimentação asfáltica**: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro, v. 504, 2008. p. 28.

7Ibidem. p. 28.

8FONTENELE, Heliana Barbosa. **Representação do Tráfego de Veículos Rodoviários de Carga através de Espectros de Carga por Eixo e seu Efeito no Desempenho dos Pavimentos**. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18143/tde-12032012-111950/publico/HBF_doutorado.pdf. Acesso em: 18 mar. 2022.

9BERNUCCI, Liedi Bariani. *et al.* **Pavimentação asfáltica**. Disponível em: <https://www.ufjf.br/pavimentacao/files/2018/03/Cap-2-Ligantes-asf%C3%A1lticos.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

10 FERREIRA, Hugo Henrique Silva. **Métodos de dimensionamento de rodovias**: uma comparação entre metodologias. Disponível em: <http://site.ufvjm.edu.br/icet/files/2018/05/M%C3%A9todos-de-Dimensionamento-de-rodovias-Uma-Compara%C3%A7%C3%A3o-entre-Brasil-e-estados-Unidos-Hugo-Henrique-Silva-Ferreira.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2022.

11 SENÇO, Wlastermiler de. **Manual de Técnicas de Pavimentação**. v. 1-2ª edição. PINI. São Paulo/SP, 2007. p. 761.

12 BERNUCCI, Liedi Bariani. *et al.* Pavimentação asfáltica. Disponível em: <https://www.ufjf.br/pavimentacao/files/2018/03/Cap-2-Ligantes-asf%C3%A1lticos.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

13 PINTO, Salomão; PINTO, Isaac Eduardo. **Pavimentação asfáltica**: conceitos fundamentais sobre materiais e revestimentos asfálticos. 1 ed Rio de Janeiro: LTC, 2018. p. 53.

14 PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de Mecânica dos Solos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 367 p.

15 RICARDO, G.; CATALANI, H. de S. Manual prático de escavação – terraplenagem e escavação de rocha. PINI, São Paulo – SP, 2007.

* Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: lima_junior_20@hotmail.com. Artigo apresentado a Faculdade Interamericana de Porto Velho/UNIRON, como requisito de obtenção do título de Engenheiro Civil, 2022.

*** Professor Orientador. Especialista. Engenheiro Civil. Professor do curso de Engenharia Civil. E-mail: claudio.pereira@uniron.edu.br.

← Post anterior

Post seguinte →

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »